
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS NO BRASIL: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE OS IMPACTOS DA LEI DE DROGAS E OS DESAFIOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14809627

Ricardo Dourado dos Santos¹

Pós-Graduação Stricto Sensu Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas Mestrado
Universidade Santa Cecília
e-mail: ri.dourado.rd@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-8755-4231>

Maria Cristina Pontes de Oliveira²

Pós-Graduação Stricto Sensu Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas Mestrado
Universidade Santa Cecília
e-mail: mariacristina.pontes@aasp.org.br
<https://orcid.org/0009-0007-0878-7345>

Prof^a. Dr^a. Amélia Cohn

Pós-Graduação Stricto Sensu Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas Mestrado
Universidade Santa Cecília
e-mail: cohn.amel@gmail.com

Resumo: O estudo analisa os impactos da Lei de Drogas de 2006 (Lei nº 11.343/2006) no sistema de segurança pública e justiça criminal no Brasil, destacando os desafios e as consequências da abordagem proibicionista. A decisão do STF sobre a constitucionalidade do artigo 28, que trata do porte de maconha para consumo pessoal, é discutida em contraste com o senso comum sobre a criminalização do uso. A pesquisa aponta que a postura repressiva resultou no aumento do encarceramento, afetando principalmente pequenos traficantes e perpetuando desigualdades sociais e raciais. A falta de critérios objetivos para distinguir usuários de traficantes e a ineficiência na cooperação entre as forças de segurança e o Judiciário agravaram o problema, favorecendo a ascensão das facções criminosas. Utilizando revisão bibliográfica e análise qualitativa, o estudo consultou artigos científicos, livros e dados estatísticos por meio de plataformas como Google Acadêmico. Foram aplicadas técnicas de compilação documental e leitura sintópica para identificar convergências e divergências nos argumentos. O trabalho resgata a trajetória das drogas, as primeiras regulamentações influenciadas por diretrizes internacionais e o debate da sociedade civil organizada. Em síntese, questiona a eficácia da política vigente e expõe a necessidade de alternativas focadas em saúde pública e justiça social, reconhecendo os limites do modelo atual sem propor uma nova política. A reflexão busca estimular um debate crítico sobre os rumos das políticas de drogas no Brasil.

Palavras-chave: Desigualdade racial, Lei de Drogas, Políticas públicas, Proibicionismo, Sistema de justiça criminal.

¹ **Ricardo Dourado dos Santos**, Mestrando, PPG em Direito da Saúde, Universidade Santa Cecília, Santos, SP (2024 - atual). Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo (1998 – atual).

² **Maria Cristina Pontes de Oliveira**, Advogada, Mestranda, PPG em Direito da Saúde, Universidade Santa Cecília, Santos, SP (2024 - atual). Professora de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica na Universidade Paulista UNIP (Santos) e Orientadora do Escritório de Assistência Judiciária na Universidade Paulista UNIP – Santos (2000/2004).

1.INTRODUÇÃO

A Lei de Drogas de 2006 substituiu a antiga legislação de 1976, trazendo mudanças significativas na abordagem ao uso, tráfico e produção de entorpecentes no Brasil. A nova legislação introduziu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), focando tanto na prevenção quanto na repressão. Embora a lei tenha prometido melhorias, os resultados práticos evidenciaram sérias falhas, como o aumento do encarceramento e as persistentes desigualdades raciais na aplicação da justiça.

Em meio a inúmeras notícias sensacionalistas colocando o uso e abuso de drogas ilícitas no centro das práticas criminosas mais perversas, o STF profere decisão sobre a constitucionalidade e aplicabilidade do artigo 28 da lei 11.343/06 versando sobre o porte e a posse de droga ilícita para consumo próprio, em específico a ‘maconha’, contrariando aquilo que já estava incutido no senso comum popular de proibição por tratar-se de crime.

Este artigo explora os efeitos da Lei de Drogas de 2006 (Lei nº 11.343/2006) no sistema de segurança pública e justiça criminal no Brasil. Discutem-se os principais desafios enfrentados pelas instituições envolvidas, incluindo a superposição de funções, o aumento do encarceramento por tráfico, especialmente de pequenos traficantes, o viés racial, ou seja, a perpetuação de desigualdades sociais e raciais na aplicação da lei e a crescente influência das facções criminosas. O estudo aborda como a falta de cooperação entre as forças de segurança e o Judiciário influencia negativamente a eficiência do sistema de justiça, a adoção do modelo proibicionista como principal abordagem para lidar com questões relacionadas às drogas no Brasil.

O estudo busca analisar a política pública nacional sobre drogas com um olhar a ressaltar os rumos por ela tomados e sua eventual eficácia, além de trazer alternativas apresentadas por segmento social. Buscando compreender os impactos da Lei de Drogas de 2006 e os desafios enfrentados pelo sistema de segurança pública brasileiro, a pesquisa trouxe à luz a trajetória das drogas, suas primeiras regulamentações, a adoção de uma postura repressiva influenciada por diretrizes internacionais e o debate promovido pela sociedade civil organizada.

A análise central do trabalho aborda os impactos da Lei de Drogas de 2006 (Lei nº 11.343/2006) no Brasil e discute a ineficácia do modelo proibicionista brasileiro, os efeitos negativos da Lei de Drogas sobre a população vulnerável e o sistema de segurança pública, além de trazer reflexões sobre a necessidade de políticas alternativas que considerem a saúde

pública e a justiça social. O estudo não teve o condão de propor concisamente uma nova política pública sobre drogas, mas sim, de trazer uma reflexão sobre como está sendo tratado o tema e neste diapasão, responder perguntas chaves avaliativas a respeito da eficácia do modelo adotado.

Atualmente, no senso comum e no discurso midiático, o uso e o tráfico de drogas ilícitas estão frequentemente associados à criminalidade violenta, sendo apontados como fatores que alimentam práticas como roubos e homicídios. Essas ações ocorrem, muitas vezes, em disputas por territórios de atuação ou em confrontos com as forças de repressão. Ademais, o tráfico de drogas é responsável pela movimentação de cifras bilionárias, conforme evidenciado por dados oficiais.

A questão das drogas apresenta-se de forma intrincada, desde a ausência de uma definição clara e objetiva sobre o termo, que varia conforme o contexto em que é utilizado. Pode-se atribuir ao conceito sentidos relacionados ao uso medicamentoso, recreativo, festivo, religioso, legal ou marginal. Historicamente, o consumo de substâncias psicoativas acompanha a humanidade há séculos, mas o histórico de repressão às drogas é relativamente recente, fundamentado em diferentes argumentos, sendo o principal deles a proteção da saúde individual do usuário e da saúde pública.

Sob a justificativa de proteção à saúde e influenciada pela postura norte-americana, a partir de meados do século XX, difundiu-se globalmente a tendência de adotar medidas repressivas tanto contra o tráfico quanto contra o uso de drogas. Essa abordagem resultou na categorização de diferentes substâncias como lícitas ou ilícitas, de acordo com critérios específicos.

As políticas públicas baseadas no modelo norte-americano, sob o argumento de proteção à saúde pública — incluindo as implementadas no Brasil —, são amplamente classificadas como repressivas, também conhecidas como proibicionistas, predominando atualmente na maioria dos países.

É de se destacar que este trabalho não teve o condão de incentivar, defender ou fomentar o uso ou tráfico de drogas ilícitas ou lícitas, nem tão pouco de afirmar que o uso dessas substâncias seja seguro ou que não afete a saúde do usuário.

O presente estudo teve como propósito examinar os fundamentos que sustentam a política sobre drogas no Brasil, avaliando se o modelo de política criminal antidrogas tem se mostrado eficaz ao cumprir seus objetivos de proteção à saúde pública. Além disso, buscou-se analisar os impactos dessa legislação sobre o sistema de segurança pública, bem como discutir

os desafios enfrentados pela justiça criminal, incluindo a superlotação do sistema prisional, a percepção de impunidade e o fortalecimento de facções criminosas.

Para a realização do estudo, adotou-se uma abordagem qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica como principal fonte de análise. Inicialmente, realizou-se a compilação de materiais que apresentavam correlação com os temas pertinentes, a partir de uma leitura textual e de síntese para seleção e exclusão de conteúdo. Em seguida, foi aplicada a técnica de leitura sintópica, culminando em uma revisão narrativa da literatura.

A pesquisa fundamentou-se na análise de matérias jornalísticas, dados estatísticos governamentais e trabalhos científicos específicos. Para a coleta dos materiais, foram utilizadas plataformas de busca de acesso aberto, como *Google e Google Acadêmico*. Empregaram-se palavras-chave como “políticas públicas sobre drogas”, “proibicionismo das drogas”, “saúde dos usuários de drogas”, “relatório anual sobre drogas”, “eficiência das políticas de drogas”, “facções criminosas”, “sistema de justiça criminal”, “flagrante”, “percepção de impunidade”, “polícia militar”, “desigualdade racial”, “narcotráfico”.

A seleção dos textos foi baseada nos títulos e resumos que mais se alinhavam ao tema proposto, seguidos de uma leitura detalhada para abstração das ideias centrais, posteriormente reorganizadas e interpretadas de acordo com os objetivos do estudo.

2 BREVE HISTÓRICO DAS DROGAS E PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES

Como mencionado, o termo "drogas" carece de uma definição objetiva e clara, sendo seu significado altamente dependente do contexto social em que é empregado e do prisma da área do conhecimento abordada. Para este estudo, restringimos nossa análise à perspectiva das ciências sociais e jurídicas, com foco nos processos socio-históricos que contribuíram para a proibição do uso, produção e comercialização de diversas substâncias em diferentes países ao redor do mundo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que o uso prejudicial e a dependência de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, constituem um problema de saúde pública de âmbito internacional, preocupando governos e sociedades ao redor do mundo. Essa problemática afeta profundamente valores culturais, sociais, econômicos e políticos. A OMS conceitua droga como: ‘toda substância natural ou sintética, que, introduzida no organismo vivo, modifica uma ou mais das suas funções, independentemente de ser lícita ou ilícita’ ou ‘qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas causando alterações em seu funcionamento’. (OMS, 1993)

No entanto, essas conceituações são amplas e genéricas, o que pode levar a interpretações limitadas ou imprecisas sobre o tema. Nesse sentido, diversas substâncias que não apresentam riscos significativos à saúde poderiam ser classificadas como drogas sob essa definição. Por outro lado, sob perspectivas mais específicas, as drogas podem ser conceituadas e classificadas com base em diferentes critérios, como sua composição química, os princípios ativos e efeitos característicos, ou ainda, conforme sua legalidade ou regulamentação legislativa em determinados contextos.

Em âmbito nacional, a **Lei nº 11.343/2006**, no parágrafo único do artigo 1º, define drogas como: “Para fins desta Lei, consideram-se como drogas, as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. (Brasil, 2006)

O uso de substâncias psicoativas remonta aos primórdios da humanidade, abrangendo desde o consumo de álcool até o uso de ópio. Há registros históricos que indicam que civilizações como os antigos egípcios, gregos e romanos utilizavam essas substâncias tanto para fins religiosos quanto recreativos. Além disso, médicos romanos, árabes e ingleses empregavam a tintura de ópio no tratamento de disenterias e outras síndromes diarreicas, destacando o uso terapêutico dessas substâncias em contextos históricos. (Duarte, 2005)

Até meados do século XIV, tanto a produção, comercialização e o consumo de diversas substâncias hoje classificadas como drogas, tal qual a cocaína, o ópio e seus derivados, eram amplamente difundidos.

Como substâncias amplamente consumidas, culturalmente aceitas e reconhecidas por seus benefícios medicinais passaram a ser vistas como um problema? Berridge e Edwards (1981) pontuam que não se trata da potencialidade de cada substância em sua propriedade farmacológica, as quais se mantêm a mesma ao longo do tempo, mas sim, ao contexto social e econômico e as finalidades de uso específico sem se olvidar da frequência, o que por vezes eram associadas ao uso inadequado com mortes dele derivado, fazendo com que os médicos passassem a questionar o livre consumo.

Ainda ao tratar de substâncias que alteram o estado de consciência, os sentidos e as percepções, é indispensável mencionar o álcool e a maconha. Esta última, considerada uma das especiarias exóticas que despertaram grande interesse dos europeus, ocupa um lugar de destaque nesse contexto.

Shecaira (2014) nos ensina que, nos Estados Unidos, setores tradicionais e de forte inclinação religiosa, organizados no chamado "movimento de temperança", intensificaram, no

final do século XIX, a campanha pela proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Esse esforço culminou na implementação de políticas de controle, tendo seu auge na vigência da chamada Lei Seca, entre 1919 e 1933. Embora a Lei Seca tenha sido superada, o espírito proibicionista permaneceu enraizado no imaginário popular, agora voltado para o que se convencionou chamar de "drogas". Nesse contexto, o próximo alvo do proibicionismo foi a maconha, que passou a ser alvo de legislações restritivas e campanhas de repressão.

No Brasil, ainda no período escravagista, há relatos, consoante estudos feitos por Carneiro (1958), quanto ao uso da erva, que trazia outras denominações, tal como 'liamba' ou 'pito de panga', ou 'diamba', era consumida entre os escravizados, mormente em momentos de tristeza ou de saudade da África.

Curiosamente, e mesmo antes do final da escravidão, o Brasil foi pioneiro na proibição do uso e venda da maconha, estabelecendo uma norma específica já em 1830, no Rio de Janeiro, por meio do Código de Posturas Municipais. O texto da norma mencionava que "É proibida a venda e o uso do pito de pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber: o vendedor em 20\$000, e os escravos e mais pessoas, que dele usarem, em três dias de cadeia". (Mott, 1986, p. 131).

Esse marco regulatório reflete as primeiras iniciativas de controle sobre substâncias psicoativas no país, destacando um contexto em que aspectos culturais, sociais e raciais influenciavam profundamente as políticas públicas da época.

É evidente que a norma da época não apenas buscava regular o uso da maconha, mas também funcionava como uma forma de controle social da população negra, uma vez que o consumo estava culturalmente associado a grupos marginalizados. Além de pioneiro na proibição da maconha, o Brasil desempenhou um papel ativo na disseminação do proibicionismo em âmbito internacional. Um exemplo marcante foi sua contribuição durante o II Congresso Científico Pan-Americano, realizado em dezembro de 1915. Na ocasião, José Rodrigues Dória, professor de Direito e Medicina da Bahia, apresentou o trabalho intitulado "*Os fumadores de maconha: efeitos e males do vício*", reforçando a criminalização da substância e ajudando a consolidar o discurso proibicionista em fóruns internacionais.

As pessoas costumam interpretar o mundo, partindo do que lhes é familiar, criando uma crença de verdade incontestável, cujas interpretações promovem uma espécie de sabedoria de navegação social, o que na literatura é conhecido como senso comum. Este, senso comum, de acordo com Anthony Giddens (2012) é tudo aquilo que o sujeito compartilha de sua cultura, hábito e prática social, quando inserido em uma determinada realidade social, formando

consensos. Nesse contexto, o senso comum adota uma lógica simplista e naturalizadora, muitas vezes desprovida de fundamentação científica e fortemente impregnada de preconceitos. No que diz respeito ao tema das drogas, a massificação da ideia de que "as drogas matam e fazem mal" consolidou-se como uma verdade incontestável no imaginário popular, criando um verdadeiro terror em torno do assunto.

Conforme Line Beauchesne (2015), essa percepção generalizada está longe de proteger os indivíduos e a coletividade dos reais danos que essas substâncias podem, eventualmente, causar.

Pelo contrário, o senso comum consolida uma forte crença no caráter exclusivamente nocivo das drogas, mesmo quando esse entendimento carece de um respaldo científico completo. Essa visão simplista, ao desconsiderar as nuances e complexidades envolvidas, perpetua mitos e preconceitos, tornando os debates menos equilibrados e dificultando a busca por soluções eficazes para os problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

3 TENDÊNCIA INTERNACIONAL PROIBICIONISTA

As tratativas para a proibição da produção, comercialização e consumo de diversas substâncias, como a cocaína e a morfina, foram iniciadas em 1912, em Haia, lideradas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Contudo, esse processo só se consolidou em 1919, com o Tratado de Versalhes, marcando o início do sistema moderno de controle internacional de substâncias consideradas drogas, sob forte influência da política norte-americana. (Scheerer, 1993).

Segundo Rodrigues (2012), o avanço tecnológico e o desenvolvimento dos meios de transporte no período pós-Segunda Guerra Mundial facilitaram significativamente a circulação de pessoas e mercadorias, contribuindo para a expansão do tráfico de drogas. Esse fenômeno, impulsionado pelos elevados lucros gerados, deu origem a um mercado transnacional de entorpecentes, o que reforçou os pensamentos e esforços direcionados ao fortalecimento das políticas de proibição.

Esse movimento, centrado no chamado "problema das drogas", resultou em medidas cada vez mais restritivas, consolidadas internacionalmente por meio de uma tríade de convenções que estabeleceram o paradigma proibicionista. Sob a liderança da Organização das Nações Unidas (ONU), essas convenções passaram a orientar a formulação de leis sobre drogas em mais de 170 países signatários, reforçando uma abordagem global de controle e repressão.

As convenções mencionadas tiveram início em 1961, com a Convenção Única sobre

Entorpecentes, considerada por Karam (2015) como a mais importante do século. Essa convenção estabeleceu que os Estados signatários deveriam criminalizar o cultivo, a produção, a comercialização e o consumo de determinadas substâncias classificadas como entorpecentes, consolidando as bases do paradigma proibicionista no âmbito internacional:

“... cultivo e a produção, fabricação, extração, preparo, posse, ofertas em geral, ofertas de venda, distribuição, compra, venda, entrega de qualquer espécie, corretagem, expedição, expedição em trânsito, transporte, importação e exportação de entorpecentes.”

Essa convenção também definiu as substâncias que seriam submetidas a controle, estabelecendo uma classificação baseada no grau de perigo e no potencial de causar dependência, com a criação de quatro grupos de controle distintos. Além disso, instituiu um órgão responsável por supervisionar a implementação dessas medidas, o International Narcotics Control Board (INCB). Segundo Alarcon (2012), essa foi uma iniciativa fundamental para estruturar o sistema de controle internacional de drogas. A primeira convenção foi sediada e financiada pelos Estados Unidos, país que liderou globalmente a consolidação do paradigma proibicionista (Fiore, 2012).

A segunda convenção ocorreu em 1971, nominada Convenção Sobre Substâncias Psicotrópicas, e de modo geral repetiu as diretrizes da Convenção de 1961, no entanto, deu mais especificidade na classificação das substâncias de acordo com o potencial provocador da dependência e valor terapêutico de cada uma delas. Neste mesmo ano, o Presidente americano Richard Nixon proferiu um discurso sobre a questão das substâncias tidas como ilícitas e inaugurou o que ficou conhecido como ‘guerra às drogas’, preconizando que a política de drogas deveria ser centrada na repressão ao uso e ao tráfico, amparada por intervenções policiais e militares internacionalmente (Araújo, 2017)

Dezessete anos após o discurso de Nixon, sua retórica influenciou diretamente a terceira convenção internacional, realizada em 1988 e intitulada Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Essa convenção teve como principal objetivo fortalecer a cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas, ampliando os esforços conjuntos entre os países signatários para enfrentar o problema em escala global.

Essas premissas sedimentadas na tríade de Convenções influenciaram na elaboração de políticas públicas e estatutário jurídico na maioria dos países, incluindo, obviamente a América Latina.

O sociólogo Campos (2019) enumerou cinco pontos consequenciais que resultaram do paradigma das convenções internacionais mencionadas, sendo o primeiro, um modelo de

controle uniforme de substâncias proibidas com uso terapêutico restrito, seguindo pela defesa da criminalização do uso e comércio de drogas como opção principal pela pena de prisão, em terceiro, menciona que não houve priorização de tratamento ou prevenção ao uso de drogas ilícitas, continuando com apontar a rejeição a alternativas penais como medidas de redução de danos e ao final, pontua que não foram reconhecidos os direitos das comunidades e dos povos indígenas quanto ao uso de produtos tradicionais, optando-se pela meta de erradicação das plantações e da cultura tradicional.

É importante destacar que a internacionalização do enfrentamento repressivo e austero às drogas teve impactos diretos nas esferas social, econômica e política dos países latino-americanos. Essa abordagem promoveu a idealização de um mundo dividido em blocos: de um lado, os países produtores, frequentemente estigmatizados como nações do terceiro mundo e responsabilizados como os grandes culpados pelo problema das drogas; de outro, os países consumidores, majoritariamente desenvolvidos, que se posicionaram como vítimas da expansão do uso de entorpecentes. Essa divisão reforçou desigualdades e estereótipos, agravando ainda mais as tensões entre essas regiões.

4 POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS NO BRASIL

Conforme mencionado anteriormente, o primeiro regramento sobre drogas no Brasil ocorreu em 1830, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu normas específicas no Código de Posturas Municipais, o Brasil foi um dos países precursores na proibição da maconha chamada de ‘pito de pango’, assim como também tornou a planta definitivamente ilegal em 1932, antecedendo até mesmo o próprio Estados Unidos.

Insta consignar, que o Brasil é signatário das três Convenções citadas, além de todos os acordos internacionais sob a égide da ONU no tocante as drogas, logo, o modelo proibicionista internacional é o que vem regendo as políticas sobre drogas em terras tupiniquins. Mesmo antes delas, e inspirado nas resoluções aprovadas pela Conferência Internacional do Ópio (1911) e pela Convenção Internacional do Ópio (1915), o Brasil editou dois decretos, um de 1914 e outro de 1915 com medidas para impedir a circulação o ópio e seus derivados.

Através do Decreto 20.930 de 11 de janeiro de 1932 houve a criminalização para o comércio e porte de drogas como a ‘*cannabis indica*’ e a cocaína, no entanto, havia uma diferenciação de pena e afiançabilidade entre usuário e traficante (Brasil, 1932).

Oito ano depois, entra em vigor o Código Penal que passou a prever em seu artigo 281 (Brasil, 1940) a conduta do tráfico, mantendo a diferenciação de tratamento ao considerado

usuário, no entanto, referido artigo recebeu nova redação em plena ditadura militar, através do Decreto-Lei 385 de 26 de dezembro de 1968, ocasião em que o usuário foi equiparado ao traficante, com previsão da mesma pena para ambos (Brasil, 1968).

Na década de 1960, a *Cannabis*, já conhecida vulgarmente como ‘maconha’, despertou interesse de uma camada social composta por intelectuais, universitários, artistas e classe média, culminando com um crescimento dos inquéritos de criminalização das drogas, atingindo a juventude de classe média nas condenações (Batista, 2003)

De acordo com Silva (2014), embora o Estado tivesse consolidado uma mobilização em toda sociedade sobre estratégias de controle, repressão e prevenção às drogas, envolvendo a família, mídia e escola, houve na década de setenta, uma intensificação do uso de drogas por jovens de classe média, fazendo crescer a discussão sobre medicalização, aproximando o discurso psiquiátrico com o criminológico, originando a alteração na legislação que veio com a Lei 6.368/76, operando a diferenciação no tratamento penal dispensado aos usuários e aos traficantes.

A equiparação de penas privativas de liberdade previstas ao traficante e ao usuário foi aplicável até a entrada em vigor da lendária Lei 6.368 de 21 de outubro de 1976 (Brasil, 1976), quando a conduta do usuário passou a ser prevista no artigo 16 e embora ainda apenada com privação de liberdade, o seu quantum era bem menor da previsão feita no artigo 12 para comportamentos classificados como de traficância, senão vejamos:

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; Pena – Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

...

Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; Pena – Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de (vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa. (Brasil, 1976)

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em um aparente gesto de aproximação com os ativistas pró-legalização, foi promulgada a **Lei 10.409/2002**. No entanto, a lei sofreu tantos vetos que acabou se tornando um verdadeiro "Frankenstein" legislativo. Isso ocorreu porque as infrações penais relacionadas às drogas continuaram a ser regidas pela **Lei 6.368/76**, sem qualquer modificação significativa. A nova legislação tratava apenas dos

procedimentos processuais relativos aos crimes envolvendo drogas, sem trazer mudanças substanciais ao arcabouço penal existente.

Na sequência histórica, em meio ao processo político de reeleição do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, foi sancionada a lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, que acabou com a previsão de pena privativa de liberdade para usuário de drogas ilícitas, mas de outro lado, manteve o paradigma repressivo e de combate às substâncias, ao passo que houve um substancial aumento de pena para os considerados como autores de traficância (Brasil, 2006)

Esta é atual Lei vigente no País sobre o enfrentamento das questões relacionadas às drogas ilícitas, tratando basicamente de quatro aspectos, instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAS), prescrevendo medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelecendo normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definindo os crimes relacionados às drogas ilícitas com o seu respectivo arcabouço processual.

Marcelo Campos (2019) descreve que durante a tramitação do projeto de lei que culminou com a atual Lei 11.343/06 houve uma tentativa de descolar a figura do usuário do cenário criminoso para a necessidade de tratamento de saúde, que em parte foi alcançado, por apenas abstraiu-se de sua responsabilização a pena privativa de liberdade. Afirma ainda que aos comportamentos dedicados a traficância, houve uma aproximação da rotulagem ‘criminosos organizados’.

Uma crítica recorrente à **Lei 11.343/06** é a alegada ausência de critérios objetivos para diferenciar as condutas de uso e tráfico de drogas, o que tem gerado distorções em sua aplicação. Conforme aponta a pesquisadora de Direito Penal Luciana Boiteux (2009), essa falta de clareza permite interpretações subjetivas, muitas vezes resultando em decisões judiciais inconsistentes e em possíveis injustiças, especialmente contra indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Observe-se que o objeto jurídico dos crimes relacionados às drogas é formalmente identificado como a “**Saúde Pública**”. No entanto, na visão deste autor — em processo de construção contínua por vivência e cognição ao longo do tempo —, e com base na análise de debates e materiais sobre a evolução do tema, percebe-se que a proteção efetiva da “**Saúde Pública**” é o aspecto menos discutido ou priorizado em cada fase histórica. Quando muito, o foco recai sobre a saúde individual do usuário, relegando o conceito mais amplo de saúde coletiva a um segundo plano.

A Política Nacional sobre Drogas (Pnad) está assentada no anexo aprovado pelo Decreto 9.761 de 11 de abril de 2019 (Brasil, 2019). No mesmo ano, dois meses depois, foi editada a Lei 13.840 de 05 de junho, a qual alterou, dentre outras normas, a própria Lei 11.343/06, para tratar do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, assim como sobre a atenção aos usuários e dependentes (Brasil, 2019).

Em virtude das alterações promovidas e mencionadas acima, em 2021, o Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) aprovou o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (PLANAD), com projeções válidas entre os anos de 2022 a 2027. De acordo com a apresentação inicial no próprio PLANAD, está ali mencionada a participação da sociedade, representantes de órgãos públicos e instituições, *in verbis*:

A proposta do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (PLANAD) foi aprovada pelo Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD), em 03 de agosto de 2021 e submetida à consulta pública, realizada no período de 03 de setembro de 2021 à 12 de dezembro de 2021 (100 dias), exclusivamente por meio de ferramenta eletrônica, por meio da qual foram recebidas as contribuições de 127 participantes da Sociedade, dos órgãos públicos federais que compõem o CONAD e dos Representantes Institucionais de Políticas sobre Drogas. Do mesmo modo, o Planad foi submetido à Audiência Pública realizada em 29/11/2021, fim de promover a ampla participação social. Nessa oportunidade, qualquer pessoa (inclusive os membros de conselhos de políticas públicas, de organizações da sociedade civil e outros agentes dos estados, Distrito Federal e municípios) puderam apresentar propostas e contribuições acerca do plano. Perante o exposto, o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (PLANAD), é o resultado da integração e da convergência de esforços de diversos órgãos e entidades (públicas e privadas), e contou com ampla participação da sociedade civil em sua elaboração, o qual submetemos à sua apreciação, com o desejo de que o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (PLANAD), se configure como uma importante ferramenta na coordenação de esforços governamentais para o enfrentamento da questão das drogas no País e promova as mudanças desejadas pela sociedade neste tema. (Brasil, 2022)

Depreende-se dos éditos legislativos citados que a Política Nacional sobre Drogas Brasileira é fundamentada de forma expressa, nas três convenções internacionais no âmbito da Organização das Nações Unidas e aqui já mencionadas como tríade, constituindo do marco legal internacional sobre o controle de drogas.

O PLANAD é tido como instrumento de uma política de Estado e não de governo, elenca sete problemas centrais relacionados à questão das drogas a serem enfrentadas, quais sejam, o consumo de drogas ilícitas e consumo abusivo ou nocivo de álcool, o tráfico e produção não autorizada de drogas, o tabagismo, o uso prolongado de benzodiazepínicos, a fragilidade de governança e integração da política sobre drogas, a insuficiência de gestão de ativos apreendidos do tráfico de drogas, a baixa disponibilidade de estatística e avaliações. (Brasil, 2022)

Partindo destes problemas identificados e em consonância com o Pnad, foram definidos os objetivos estratégicos, organizados em cinco eixos, a saber:

- i) **Prevenção:** envolve ações de educação preventiva com foco no indivíduo e no seu contexto sociocultural, buscando desestimular o uso inicial de drogas, promover a abstinência e conscientizar e incentivar a diminuição dos riscos associados ao uso, ao uso indevido e à dependência de drogas lícitas e ilícitas;
- ii) **Tratamento, Cuidado e Reinserção Social:** abrange ações de atenção, cuidado, apoio, mútua ajuda, recuperação, tratamento, proteção, promoção, e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e outras drogas;
- iii) **Redução da Oferta:** consiste em ações de repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, além da regulação de substâncias controladas e ações de desenvolvimento sustentável;
- iv) **Pesquisa e Avaliação:** engloba as ações de expansão do conhecimento científico, desenvolvimento de indicadores, estatísticas e avaliação de políticas, programas e projetos;
- v) **Governança, Gestão e Integração:** contempla as ações de coordenação e integração, além da promoção da transparência e da realização da prestação de contas da política sobre drogas para a sociedade. (Brasil, 2022. p. 25)

Em uma aparente contramão dos objetivos e pressupostos preconizados pela **PNAD** (Política Nacional sobre Drogas) e **PLANAD**, em 25 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635.659, estabelecendo que o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal não configura crime, mas constitui uma infração administrativa. Essa decisão implica que, embora a posse de maconha para consumo próprio permaneça proibida, ela não resulta em sanções penais, como registro de antecedentes criminais. As penalidades aplicáveis incluem advertência sobre os efeitos da droga e participação em programas ou cursos educativos, conforme os incisos I e III do artigo 28 da Lei de Drogas. ([Notícias STF](#)).

O STF também definiu critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes, presumindo que a posse de até 40 gramas de maconha ou o cultivo de até seis plantas fêmeas caracteriza uso pessoal. No entanto, essa presunção é relativa e pode ser contestada se houver evidências de intenção de tráfico, como a presença de balanças, embalagens ou registros de vendas. ([Supremo Tribunal Federal](#))

Essa decisão representa um marco na política de drogas no Brasil, alinhando-se a abordagens que priorizam a saúde pública e a educação em detrimento da criminalização do usuário. No entanto, o consumo de maconha permanece ilegal, e as medidas administrativas visam desestimular seu uso, promovendo conscientização sobre os possíveis danos associados.

4.1 PLATAFORMA BRASILEIRA DE POLÍTICAS DE DROGAS – UM MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO

Composta por Organizações da Sociedade Civil e associações acadêmicas, a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas (PBPD) é uma rede nacional com intuito de produzir incidência política e técnica em favor da reforma da política de drogas no Brasil, apregoando a diminuição de desigualdades e garantia dos direitos humanos às pessoas e comunidades prejudicadas pela ‘guerra às drogas’.

Contrariando a atual política sobre drogas, a PBPD apresentou em 2022 uma agenda emergencial pelo fim da guerra às drogas no Brasil e neste ano de 2024 foi elaborada a Agenda Brasileira para Política de Drogas, com proposições decorrentes da escuta e diálogos coletivos com pessoas usuárias de psicotrópicos, com ativistas, pesquisadores e integrantes de Organizações da Sociedade Civil relacionadas as drogas, direitos humanos, saúde e segurança. Salientam que suas propostas estão em consonância com o estado democrático de direito, defendendo a ampla participação da sociedade civil para realização de consultas e conferências nacionais.

Traçam como objetivo, que sejam estimuladas políticas que venham a garantir a dignidade e cidadania dos usuários de drogas, os quais devem ter o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade, garantindo a sua autonomia.

Nesta vertente, apresentam como princípios argumentativos, orientadores e fundamentadores, o fracasso da política de repressão, que não teria atingido o objetivo de reduzir o consumo e o comércio de drogas em nome da proteção da saúde da população, e portanto defendem: i) a mudança de foco da substância para o usuário, priorizando as ações voltadas à redução de danos; ii) participação social ampla na formulação, implementação e avaliação das políticas e programas, promovendo um debate qualificado e embasado em evidências científicas; iii) respeito à liberdade e ao indivíduo com orientação do que é direito humano, priorizando a promoção da saúde pública, desenvolvimento social econômico, educação e redução de todos tipos de violência (Site da plataforma, 2024).

5 O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA CRIMINAL NO BRASIL

O sistema de segurança pública no Brasil é formado por uma ampla gama de instituições, cada uma com diferentes responsabilidades. A lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) em 2018 reorganizou as funções das polícias e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O SUSP é composto pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Civas, além das Polícias Penais e as Guardas Municipais.

Essas instituições, entretanto, enfrentam grandes desafios de coordenação e cooperação. Um exemplo claro disso é a divisão entre a Polícia Militar, que atua de forma preventiva e ostensiva, e a Polícia Civil, responsável pelas investigações. A falta de integração entre essas instituições frequentemente resulta em superposição de esforços, desperdício de recursos e, em muitos casos, conflitos de competência.

Um dos principais problemas estruturais do sistema de segurança pública brasileiro é a falta de comunicação eficaz entre as instituições policiais e o Judiciário. Isso resulta em uma percepção pública generalizada de impunidade. Expressões como "a polícia prende, a Justiça solta" refletem esse sentimento, que é alimentado por casos de crimes violentos onde os responsáveis raramente são punidos.

Apesar do aumento do encarceramento, especialmente por tráfico de drogas, muitos crimes violentos permanecem impunes devido à dificuldade de investigação. Os crimes flagrados, como o tráfico de drogas, têm mais chances de resultar em condenação, enquanto crimes que exigem investigações aprofundadas, como homicídios, frequentemente ficam sem solução. Essa dinâmica fortalece a sensação de que o sistema de justiça criminal é ineficaz.

6 IMPACTOS DAS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS: EFEITOS INDIVIDUAIS, SOCIAIS E CUSTOS PARA A SAÚDE PÚBLICA

Os efeitos nocivos individuais e decorrentes do uso de drogas não podem ser atribuídos somente às drogas ilícitas, uma vez que a saúde pessoal é afetada tanto por substâncias lícitas ou ilícitas, provocando danos físicos, mentais e psicológicos na pessoa do usuário. Acrescente ainda, os danos sociais relacionados ao uso de drogas, tal qual agressões físicas, acidentes automobilísticos, desemprego, custo e sobrecarga à rede de saúde. Neste diapasão, Nutt (2010 *apud* Baldini, 2023) conclui que o álcool, droga lícita, é a mais nociva.

Outra droga lícita, mas não menos nociva é o tabaco, que de acordo com a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) em relatório sobre o controle da substância na região das Américas (2022), representa um fator de risco para quatro doenças mais prevalentes no mundo, afora as transmissíveis, quais sejam, as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e enfermidades respiratórias crônicas.

Ronaldo Laranjeira (2010) afirma que a dependência encarada como doença, decorre do uso inicial voluntário e culmina com a compulsão que destrói a qualidade da própria pessoa e corrói suas relações familiares e com a sociedade. Aduz que a afetação em mecanismos cerebrais modifica o humor, memória, cognição perceptiva e estados emocionais, no entanto,

rechaça a estigmatização do usuário como uma vítima indefesa e sem responsabilidade, pelo contrário, por entender que a dependência é resultado de um início voluntário, o dependente tem grande responsabilidade pelo seu comportamento e pela sua própria recuperação.

Analisando os dados consignados no II Relatório Brasileiro Sobre Drogas (2021), vê-se a comprovação de diversas patologias e mortalidade associadas ao uso de drogas lícitas e ilícitas com uma correlação de custos à saúde pública. A guisa de um único exemplo, no ano de 2015, o número de mortes associadas ao uso de drogas ilícitas, somados todos os tipos de substâncias representou somente cinco por cento do total, onde os outros noventa e cinco por cento estavam associadas ao uso de álcool e tabaco.

7 O PAPEL DA LEI DE DROGAS NO AUMENTO DO ENCARCERAMENTO E O IMPACTO DA IMPUNIDADE

A Lei de Drogas de 2006 visava reduzir o encarceramento de usuários, ao despenalizar a posse de drogas para uso pessoal. No entanto, o efeito prático foi o oposto: o encarceramento aumentou significativamente, especialmente entre pequenos traficantes. A distinção entre "usuário" e "traficante" é muitas vezes subjetiva e depende da interpretação dos policiais envolvidos.

Elementos como a quantidade de droga, o tipo de droga, a forma de embalagem, a presença de dinheiro e o local do flagrante são utilizados pelas autoridades para classificar se uma pessoa é usuária ou traficante. Em muitos casos, essa classificação não leva em consideração as circunstâncias individuais, resultando em uma aplicação desproporcional da lei, que atinge mais duramente os jovens negros das periferias.

A pesquisa de Maria Gorete Marques de Jesus (2018) destaca como os policiais militares, muitas vezes, são as principais testemunhas nos casos de tráfico, já que não há vítimas diretas como em outros tipos de crimes. Dessa forma, os relatos dos policiais são determinantes para a condenação.

A impunidade em crimes violentos no Brasil é um dos problemas mais críticos enfrentados pelo sistema de justiça criminal. Estudos apontam que crimes como homicídios e agressões violentas possuem baixas taxas de resolução, o que se deve, em parte, à complexidade dos processos investigativos. Estes crimes demandam investigações detalhadas, provas robustas e longos períodos de apuração, o que torna difícil a conclusão do processo judicial até a condenação.

Por outro lado, crimes flagrados, como o tráfico de drogas, seguem um fluxo

processual mais simples, com altas taxas de condenação. Nesses casos, a principal evidência é o próprio flagrante, em que os policiais que efetuam a prisão se tornam as principais testemunhas no julgamento. Isso resulta em um tratamento diferenciado entre crimes violentos e crimes flagrados, o que contribui para a disparidade nas taxas de resolução.

Além disso, a concentração de esforços das forças de segurança em crimes que envolvem flagrantes imediatos, como o tráfico de pequenas quantidades de drogas, acaba negligenciando crimes mais graves e violentos que exigem investigações mais complexas. Esse desequilíbrio no tratamento entre crimes flagrantemente descobertos e aqueles que exigem investigação contribui para a perpetuação da violência no país e para a percepção pública de ineficácia do sistema de justiça.

As consequências dessa impunidade são amplas. Ela reforça a sensação de desconfiança da população nas instituições públicas, alimenta a descrença na capacidade do Estado de controlar a criminalidade e, em muitos casos, leva à busca de soluções extraleais, como o aumento de mecanismos privados de segurança.

A ascensão das facções criminosas no Brasil, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), está diretamente relacionada às falhas do sistema prisional brasileiro. Essas organizações criminosas surgiram dentro das prisões nas décadas de 1970 e 1980, inicialmente como uma resposta às condições desumanas dentro dos presídios, e depois se expandiram para o controle do narcotráfico.

O fortalecimento dessas facções é um dos maiores desafios para a segurança pública no Brasil. As prisões se tornaram um ambiente propício para a expansão dessas organizações, que utilizam a falta de controle estatal como uma oportunidade para recrutar novos membros e organizar suas operações. O narcotráfico, que é uma das principais fontes de financiamento dessas facções, continua a alimentar altos índices de violência no país.

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A discussão central do trabalho aborda os impactos da Lei de Drogas de 2006 (Lei nº 11.343/2006) no Brasil, com um olhar crítico sobre os seguintes pontos:

Efeitos da Lei de Drogas no Sistema de Justiça Criminal:

- Embora a Lei tenha despenalizado o uso de drogas para consumo pessoal, na prática, ela aumentou o encarceramento, principalmente de pequenos traficantes.

- A falta de critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes gerou interpretações subjetivas por parte das autoridades, o que tem afetado desproporcionalmente jovens negros e pobres das periferias.

Viés Racial e Desigualdade Social:

- A aplicação da lei reflete o racismo estrutural no Brasil, onde a população negra é a mais impactada pela criminalização do uso e tráfico de drogas, evidenciando desigualdades no sistema de justiça criminal.

Impacto do Proibicionismo:

- A política proibicionista focada na repressão não conseguiu atingir seus objetivos de redução do consumo e do comércio de drogas.
- A repressão tem fortalecido as facções criminosas, que utilizam o sistema prisional como espaço de recrutamento e organização.

Desafios do Sistema de Segurança Pública:

- A falta de integração entre as instituições policiais e o Judiciário gera ineficiência no combate aos crimes violentos.
- A concentração de esforços em crimes flagrados, como o tráfico de pequenas quantidades de drogas, negligencia investigações mais complexas, como homicídios, reforçando a sensação de impunidade.

Alternativas Propostas:

- Movimentos sociais, como a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas (PBPD), defendem um modelo baseado em redução de danos, com foco na saúde pública, no acolhimento social e na garantia dos direitos humanos.
- A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, é destacada como um marco na tentativa de reduzir os efeitos negativos da criminalização.

O trabalho discute a ineficácia do modelo proibicionista brasileiro, os efeitos negativos da Lei de Drogas sobre a população vulnerável e o sistema de segurança pública, além de trazer reflexões sobre a necessidade de políticas alternativas que considerem a saúde pública e a justiça social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma visão abrangente sobre a questão das drogas, com foco nas políticas públicas adotadas em âmbito nacional e internacional,

correlacionando-as com a saúde. Foi traçado um breve histórico sobre o início das regulamentações, explorada a política pública atual, discutidos os movimentos sociais envolvidos e analisados os malefícios associados ao uso de drogas.

Nesse contexto, observou-se que a política nacional sobre drogas é fortemente influenciada pela tendência global de um Estado intervencionista, com ênfase na repressão e prevenção, fundamentada na proibição de substâncias. Paralelamente, movimentos sociais organizados propõem modelos alternativos, defendendo abordagens diferenciadas de tratamento e uma mudança drástica nos rumos das políticas vigentes.

Outrossim, este trabalho não tem a pretensão de determinar qual modelo é o mais adequado ou correto, tampouco de defender qualquer abordagem específica. O objetivo é, tão somente, apresentar esclarecimentos e argumentos que permitam uma compreensão mais ampla sobre os diferentes modos de encarar o problema.

Foram apresentados elementos que visam estimular uma reflexão crítica sobre o modelo atualmente preconizado nas normas e planos escritos, confrontando-o com a realidade de sua aplicação prática. Esse confronto permite ponderar sobre a eficácia da política vigente e avaliar se ela está efetivamente alcançando os objetivos a que se propõe.

É indiscutível que as questões relacionadas às drogas, sejam lícitas ou ilícitas, trazem malefícios à saúde. Como mencionado inicialmente, este trabalho não teve a intenção de incentivar ou promover o uso, tampouco o tráfico de drogas, mas sim de fomentar uma discussão crítica e informada sobre o tema.

Em síntese, identificaram-se duas principais abordagens para lidar com a questão das drogas: uma com ênfase na justiça criminal, focada na repressão e no controle, e outra centrada na saúde pública e no acolhimento social. As escolhas entre essas vertentes são profundamente influenciadas por valores morais, políticas públicas e perspectivas criminológicas, especialmente no que se refere ao fenômeno da violência associada ao tráfico de drogas.

A Lei de Drogas de 2006, apesar de sua intenção inicial de reduzir a pena de prisão para usuários, resultou em um aumento substancial do encarceramento, principalmente de pequenos traficantes. Além disso, a lei exacerbou desigualdades raciais no sistema de justiça criminal, com negros e pobres sendo desproporcionalmente afetados.

Os desafios enfrentados pelo sistema de segurança pública brasileiro são numerosos: falta de coordenação entre as instituições, percepção de impunidade, superlotação das prisões e o fortalecimento das facções criminosas. O país precisa repensar suas políticas de drogas e buscar soluções mais eficazes para enfrentar essas questões estruturais que comprometem a

justiça e a segurança pública.

Referências

ALARCON, S., and JORGE, MAS., comps. **Álcool e outras drogas: diálogos sobre um mal-estar contemporâneo** [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012, 346 p. ISBN: 978-85-7541-539-9. <https://doi.org/10.7476/9788575415399>.

ARAUJO, T. **Guia sobre drogas para jornalistas**. São Paulo: IBCCRIM--PBPD-Catalize-SSRC, 2017. Disponível em: <https://pbpd.org.br/wp--content/uploads/2018/01/Guia-sobre-Drogas-para-Jornalistas-PBPD.pdf>. Acesso em: 23 out. 2024.

ABRAMOVAY, P e LOTTA, G. *A Democracia Equilibrada*. – 1ª. Ed. São Pual: Companhia das Letras, 2022

BALDINI, Alessandra Gomes Faria. **A ineficiência do modelo brasileiro de repressão e prevenção aos crimes de tráfico de drogas ilícitas sob a ótica da análise econômica do direito**. Orientador: Marcelo Costenaro Cavali. 2023. Dissertação (Programa de Mestrado em Direito) – Universidade Nove de Julho (UNINOVE). São Paulo, 2023. Disponível em: <https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/3200/2/Alessandra%20Gomes%20Faria.pdf>. Acesso em: 30 out. 2024.

BATISTA, V. M. **Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003.

BEAUCHESNE, L. **Legalizar as drogas: para melhor prevenir os abusos**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015.

BERRIDGE, V. & EDWARDS, G. **Opium and the People**. New York: Allen lane/St Martin`s Press, 1981.

BOITEUX, L. WIECKO, E.; VARGAS, B.; BATISTA, V. O.; PRADO, G. M. **Tráfico de drogas e Constituição**. Brasília: Ministério da Justiça, 2009. (Série Pensando o Direito n. 1).

BRASIL. **Decreto 9.761, de 11 de abril de 2019**. Aprova a Política Nacional sobre Drogas. Diário Oficial da União, Brasília, [2019]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm. Acesso em: 10 nov. 2024

BRASIL. **Decreto 20.930, de 11 de janeiro de 1932**. Fiscaliza o emprego e o comércio das substâncias tóxicas entorpecentes, [...]. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, [1932]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20930-11-janeiro-1932-498374-publicacaooriginal-81616-pe.html>. Acesso em: 09 nov. 2024

BRASIL. **Decreto-Lei 385, de 26 de dezembro de 1968**. Dá nova redação ao artigo 281 do Código Penal. Diário Oficial da União, Brasília, [1968]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0385.htm. Acesso em: 09 nov. 2024

BRASIL. **Decreto-Lei 2.840, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, [1940]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 09 nov. 2024

BRASIL. **Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976**. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão

ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência [...]. Diário Oficial da União, Brasília, [1976]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6368.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%206.368%2C%20DE%2021%20DE%20OUTUBRO%20DE%201976.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20medidas%20de%20preven%C3%A7%C3%A3o,ps%C3%ADquica%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias. Acesso em: 09 nov. 2024

BRASIL. **Lei 11.343, 23 ago. 2006.** Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 02 out. 2024.

BRASIL. **Lei 13.840, 05 jun. 2006.** Altera às Leis nos. 11.343, de 23 de agosto de 2006, 7.560, de 19 de dezembro de 1986 [...]. Diário Oficial da União, Brasília, [2019]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm#art2. Acesso em: 08 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. **II Relatório Brasileiro sobre Drogas.** 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/SumarioExecutivoIIRelatrioBrasileirosobreDrogas.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2024.

BRASIL. **Plano Nacional de Políticas Sobre Drogas.** Brasília, [2022]. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/planad_set_2022.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 635.659 (Tema 506).** Informação à sociedade. Porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Relator: Min. Gilmar Mendes. Decisão por maioria. Brasília, [2024]. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659Tema506informaosociedaderev.LCFSP20h10.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2024.

CAMPOS, M. **Pela metade: a Lei de Drogas no Brasil.** São Paulo: Anna blume, 2019.

CARNEIRO, E. de S. **O Quilombo dos Palmares.** Companhia Editora Nacional: São Paulo, 1958.

Critérios objetivos de distinção entre usuários e traficantes de drogas – cenários para o Brasil. Disponível em: <https://igarape.org.br/criterios-objetivos-de-distincao-entre-usuarios-e-trafficantes-de-drogas-cenarios-para-o-brasil/>

COMPASSO – CURSO SOBRE POLÍTICA DE DROGAS E SOCIEDADE: perspectivas e discussões Atuais – Módulo 3 –

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/721e3396-1a66-4ff6-8ceb-ea319684a57a>

DORIA, R. **Os fumadores de maconha: efeitos e males do vício.** In: MACRAE, E.; ALVES, W. C. (org.). Fumo de Angola: cannabis, racismo, resistência cultural e espiritualidade. Salvador: EDUFBA, 2016.

DUARTE, D. **Uma breve história do ópio e dos opioides.** Revista Brasileira de Anestesiologia, 55(1): 135-146, 2005.

FIORE, M. **O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as alternativas.** *Novos Estudos*, v. 92, p. 9-21, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-33002012000100002>. Acesso em: 09 nov. 2024.

GIDDENS, A. **Sociologia.** 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

JESUS, M. G. M.; OI, A. H.; ROCHA, T. T.; LAGATTA, P. **Prisão provisória e Lei de Drogas: um estudo sobre os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo.** São Paulo: Núcleo de Estudos da Violência, 2011. Disponível em: <https://nev.prp.usp.br/wp-content/uploads/2015/01/down254.pdf>

KARAM, M. L. **Legalização das drogas.** São Paulo: Estúdio Editores, 2015. (Coleção para entender Direito).

LARANJEIRA, Ronaldo. **Legalização de drogas e a saúde pública.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, n. 3, p. 621-631, 2010.

MOTT, L. **A maconha na história do Brasil.** In: HENMAN, A.; PESSOA Jr., O. *Diamba Sarabamba.* (Coletânea de textos brasileiros sobre a maconha). São Paulo: Ground, 1986. p. 117-135.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Relatório sobre o controle do tabaco na região das Américas 2022** (resumo executivo). Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56264>. Acesso em: 11 nov. 2024.

PLATAFORMA BRASILEIRA DE POLÍTICA DE DROGAS. **Agenda Brasileira de Política de Drogas.** [online]. Rio de Janeiro: Site da Plataforma, 2024. ISBN: 978-65-996802-5-0. Disponível em: [PBPD » Agenda Brasileira de Política de Drogas](#). Acesso em: 23 out. 2024.

RODRIGUES, T. M. S. **Narcotráfico e militarização nas Américas: vício de guerra.** *Contexto internacional*, v. 34, p. 9-41, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-85292012000100001>. Acesso em: 9 nov. 2024.

SCHEERER, S. **Estabelecendo o controle sobre a cocaína.** In: BASTOS, F. I. & GONÇALVES, O. D. (Orgs.). *Drogas: é legal? Um debate autorizado.* Rio de Janeiro: Imago Editora, 1993.

SILVA, C. C. R. **A aliança entre Justiça e psiquiatria no controle do uso da droga: medicalização e criminalização na berlinda.** In: BATISTA, V. (org.). *A violência na berlinda.* Rio de Janeiro: Editora FAPERJ, 2014.